

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ВРАЧА В ОЦЕНКАХ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

**THE IDEAL IMAGE OF A DOCTOR IN THE ASSESSMENTS OF
UNIVERSITY STUDENTS**

ГАФАРОВА ЭМИНЕ ЭРНЕСТОВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

ИВАШКЕВИЧ АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

МОРОЗОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА,

*Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

ТАНАГА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*ассистент,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

ТРИШИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА,

*профессор,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

ЮРЬЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА,

*доцент,
Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского».*

GAFAROVA EMINE ERNESTOVNA,

*Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

IVASHKEVICH ALEKSANDRA YURYEVNA,

*Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

MOROZOVA MARIA YURYEVNA,

*Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

TANAGA VALERIYA ALEXANDROVNA,

Assistant,

*Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.***TRISHINA SVETLANA VASTLIEVNA,**

Professor,

*Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.***YURIEVA ALLA VIKTOROVNA,**

Associate professor,

*Order of the Red Banner of Labour Medical institute named after S.I. Georgievsky
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky.*

В данной статье представлен анализ мнений студентов о современном облике врача в начале и конце обучения в Медицинском институте и среди студентов немедицинских специальностей из других вузов Крымского Федерального университета (КФУ). Установлено, что во внешнем виде врача наиболее важными являются опрятность, аккуратность, белый чистый халат, отсутствие нетрадиционных черт внешности. Определены личные качества, которые должны преобладать у врача. Отмечена необходимость учета возможных изменений у пациента, с возрастом и опытом общения с представителями данной профессии, представления об идеальном образе врача.

This article presents an analysis of students' opinions about the modern appearance of a doctor at the beginning and end of studies at a Medical institute and among students of non-medical specialties from other universities of the Crimean Federal University (CFU). It was found that in the appearance of a doctor, the most important are neatness, neatness, a clean white coat, and the absence of non-traditional features of appearance. The personal qualities that should prevail in the doctor are determined. It is noted that it is necessary to take into account possible changes in the patient, with age and experience of communicating with representatives of this profession, the idea of an ideal image of a doctor.

Ключевые слова: облик врача, внешний вид врача, идеальный образ врача, личные качества врача, отношения врача с пациентом.

Key words: the appearance of the doctor, the appearance of the doctor, the ideal image of the doctor, the personal qualities of the doctor, the doctor's relationship with the patient.

Профессия врача является одной из самых престижных и ответственных, так как от деятельности врача напрямую зависит здоровье и качество жизни людей. Однако, помимо высокого уровня профессионализма и знаний, успешность врача также зависит от создания и поддержания положительного профессионального имиджа. Специальность врача относится к разряду публичных профессий, которые связаны, прежде всего, с авторитетом среди населения, и их профессиональная успешность определяется привлекательным имиджем [5, с. 30]. Блез Паскаль писал о том, что есть два способа воздействия на людей: "способ убеждать" и "способ понравиться", – отмечая при этом, что наиболее эффективный – последний. Во внешнем виде представителя профессии закодирована информация о тех качествах, которые позволяют работнику хорошо выполнять его профессиональные обязанности [6, с. 43]. Имидж врача играет важную роль в формировании доверия пациентов, а также взаимодействии с коллегами, руководителями и другими участниками медицинского сообщества. Профессиональный имидж врача – это образ, который полностью соответствует специфике профессии, это впечатление о специалисте, которое создается у его пациентов, коллег, руководителей и подчиненных. Общий образ врача состоит из личностного и професси-

онального имиджа, которые имеют размытые границы и четкие требования, несоблюдения которых приводит к недоразумению и пренебрежительному отношению к специалисту. Формирование профессионального имиджа – это умение создать положительный образ в глазах пациента, он подчеркнет лучшие качества специалиста как личностные, так и деловые. Также стоит помнить, что имидж формируется в том числе с помощью средств массовой информации. Таким образом, правильно выстроенный имидж врача в интернет-сети является еще одним инструментом привлечения пациентов в медицинское учреждение.

Отношения укрепляются, когда пациенты считают себя похожими на своих врачей в личных убеждениях, ценностях и общении. Воспринимаемое личное сходство способствует более высокому доверию, удовлетворенности и намерения прислушиваться. Расовое сходство является основным маркером воспринимаемого этнического сходства, но несколько факторов помимо расы влияют на воспринимаемое личное сходство, включая общения, ориентированное на пациента [16]. По данным исследователей, необходимые для создания хорошего впечатления характеристики врача включают в себя: клиническое суждение, клинические знания, физическое обследование, сбор информации, клинические вопросы, предоставление информации, ориентированность на пациента, ориентированность на родителей, навыки межличностного общения и управление консультациями [12]. При выполнении перечисленных задач о враче как правило складывается хорошее мнение независимо от расы и сопоставимости культурных ценностей врача и пациента [17].

Когда врач открыт, приятен в общении и выглядит соответственно, у пациента складывается положительное мнение как о враче, так и о медицинском учреждении в целом. Помимо вышеперечисленных пунктов, огромную роль играет здоровый цвет лица и комплекция тела, приветливая лучистость глаз, доброжелательная мимика все это свидетельствует о физическое и душевное здоровье, может быть образцом должного отношения к своему телу и позитивного эмоционального настроя, примером для пациентов. Наряду с личностными качествами в образе идеального врача имеются и безукоризненные профессиональные данные, готовность к росту, постоянное желание совершенствоваться [7]. Чистота души и чистота помыслов побуждают врача поступать согласно моральным законам, следуя прописным истинам, именно поэтому актуальность выбранной темы с морально-нравственной стороны состоит в том, что благородное дело медицины неразрывно связано с образом идеального врача [7]. Знаки пристрастия к алкоголю на лице, запах алкоголя и табака, мутные глаза, сутулая осанка, мимика безразличия или мрачности – сигналы для пациента, что врач имеет нездоровые пристрастия, а его отталкивающий людей душевный настрой вызывает чувства неуверенности, настороженности и недоверия больных, которые мешают установлению сотрудничества с пациентами и блокируют их доверие [6, с. 7].

Трудно стать хорошим врачом без доброжелательного отношения к людям и уважения к мнению других людей, только профессионального образования мало.

Поэтому издревле образ врача ассоциировался с человеком чутким, добрым, отзывчивым, умеющим понимать чувства и переживания пациентов, способным проявлять заботу, вселять надежду, побуждать к борьбе с болезнью и приходить на помощь в тот момент, когда это необходимо другим. Несмотря на все, люди всегда ожидают перед собой увидеть профессионального специалиста. Развитие перечисленных качеств составляет очень важную сторону становления личности врача [10, с. 241]. Требуется большое количество знаний для проведения надлежащего лечения. Уметь понять, поддержать и все объяснить пациенту – это особая часть врачебной профессии. Настоящий врач обязан быть профессионалом своего дела. Основным его принцип: «Не навреди!» [11, с. 94]. Основываясь на всем вышесказанном, отношения между пациентами и врачами остаются основополагающими для оказания медицинской помощи. Однако это взаимодействие не происходит в вакууме. Это встроено в более широкий контекст нашего общества, который формирует взгляды людей на медицину и на

организации, в которых взаимодействуют врачи и пациенты [13].

Врач и пациент взаимозависимы, поэтому успех первого невозможен без успеха второго и наоборот. В ходе исследований других авторов было установлено, что система «врач – пациент» имеет лишь одну точку соприкосновения: и пациент, и врач хотят, чтобы пациент был здоров. Возможно, наблюдаются разные цели: пациент желает не чувствовать прежнюю боль и дискомфорт, а врач – либо не видеть боли пациента, либо просто выполнять свои профессиональные обязанности, за которые он получает зарплату [4, с. 186]. В результате исследования мы пришли к выводу о создании двух идеальных систем, главным продуктом которых становится полное выздоровление больного или уменьшение роли болезни в жизни пациента. Идеальность же врача и идеальность пациента останутся всегда лишь на бумаге, до тех пор, пока каждый человек не станет более воспитанным и чутким к другим людям [4, с. 188]. Для существования между врачом и пациентом концепции взаимного участия важно, чтобы взаимодействие между ними основывалось на равной власти, взаимной независимости и равном удовлетворении. Это в конечном итоге позволяет пациентам заботиться о себе. Управление хроническими заболеваниями является хорошим примером [14].

Чтобы понять болезнь и облегчить страдания пациента, врачи должны сначала понять личный смысл болезни для пациента. Мид и Бауэр предположил, что это может иметь много аспектов; например, финансовая неуверенность может заставить пациента неохотно интерпретировать симптомы как болезнь, опасаясь быть непригодным для работы. Таким образом, медицина, ориентированная на пациента, рассматривает пациента как испытывающего личность, а не как объект какого-либо заболевания или сущности. Взаимное участие, уважение и совместное принятие решений должны заменить пассивность.

Совместное принятие решений между врачом и пациентом определит наиболее подходящий и наилучший курс действий для отдельного пациента. Врач в этой модели, ориентированной на пациента, идеально подходит для преодоления разрыва между миром медицины, личным опытом и потребностями своих пациентов [14].

Умиравший от рака писатель Анатолий Бройяр сказал об отношении со своим лечащим врачом такие слова: «Я не доверяю тому, кто говорит, что любит меня, хотя фактически меня не знает. Пациент хочет, чтобы его знали, как личность, а не принимали за упаковку болезни. Только больной способен расширить кругозор врача, включив в него сферу человеческой личности, страдающей от недуга» [1, с. 7].

Тесная связь между межкультурной коммуникацией и общением, ориентированным на пациента, отражается в выраженном предпочтении «относиться как к личности» [15].

Деятельность врача напрямую, не опосредовано, связана с жизнью и здоровьем пациента. Имея дело с часто не похожими друг на друга людьми, врач вынужден ежедневно принимать решения, которые не всегда укладываются в профессиональные алгоритмы. Принятие решения – это всегда выбор, на который оказывают влияние многие факторы, и не в последнюю очередь идеал врача, тот образ, который складывается в течение О. В. Герасимова. Идеал врача: трансформация образа в представлениях студентов-медиков длительного времени и на который в дальнейшем сам врач будет опираться, ориентироваться, возможно даже «советоваться», соотнося с ним свой выбор. [3, с. 120-121].

Исследования показали, что коммуникационные умения повышают навыки врачей и приводят к более эффективному уходу за пациентами [13].

Таким образом, очевидно, что врач, как субъект медицинской деятельности, должен быть всесторонне развит, гуманен и мотивирован на помощь всем нуждающимся. Несомненно, врач должен не только обладать знаниями, навыками, аналитическим мышлением, но и высокой духовностью, благожелательностью по отношению к коллегам. Образ врача у каждого человека, не зависимо от его рода деятельности, формируется у в течение жизни и зависит от многих факторов.

Целью исследования являлось сравнение представления студентов Медицинского института о современном облике врача в начале и конце обучения и среди студентов немедицинских специальностей из других вузов КФУ.

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:

1. Разработать анкету для оценки современного облика врача.
2. Изучить результаты анкетирования студентов КФУ медицинских и немедицинских специальностей.

Нами была разработана анкета для студентов, включающая 23 вопроса, касающихся современного облика врача. После проведения анкетирования были изучены результаты, 300 студентов, распределенных на 3 группы по 100 человек в группе (1 группа – студенты 1 курса Медицинского института, 2 группа – студенты 6 курса Медицинского института, 3 группа – студенты 2 курса КФУ (комбинированные группы различных специальностей)). Исследование проводилось на базе кафедры пропедевтики педиатрии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени С.И. Георгиевского.

При анализе результатов анкетирования нами было выявлено, что для студентов всех групп имеет значение возраст врача. Так для студентов 1 курса Мединститута и студентов КФУ предпочтительным возрастом врача является специалист 25-40 лет (38% и 65%, соответственно), а для студентов 6 курса Мединститута – 40-60 лет (58%) (рис. 1).

Рис. 1. Предпочтительный возраст врача среди студентов

Рис. 2. Предпочтение в цвете одежды врача

На вопрос «Имеет ли значение для вас одежда врача?» во всех группах студентов медиков ответы распределились примерно одинаково между белым халатом (25%), цветным халатом (27%), цвет не имел значения для 35-40%, студенты не медики в 65% случаев выбрали белый халат (рис. 2).

На вопрос допустимо ли врачу носить на халате украшения (брошки, значки, ленточки) у студентов всех групп преобладали ответы «для меня это не важно» (40%), «да, только не много» (до 35%). Наличие татуировок у врача поддержали половина студентов 6 курса (50%), а студенты 1 курса Медицинского института чаще высказывались об их недопустимости (54%), еще более негативно ответили студенты КФУ: 65% опрошенных не хотели бы видеть татуировку у врача, и 32% ответили «мне все равно». На вопрос могут ли быть у врача волосы ярких цветов (красные, синие, зеленые и др.) ответы «Да, это поднимает настроение», считали 10-12%, «Нет» 55-60% в группах студентов-медиков 6 курса и студентов 2 курса КФУ. В группе студентов-медиков 1 курса ответили «Да, это поднимает настроение» 25% и «Мне это не важно, если он хороший специалист» 44%, опрошенных. На вопрос «Какие ногти должны быть у врача?» и «Чем должно пахнуть от врача?» большая часть студентов 6 курса Медицинского института и 2 курса КФУ (57%) ответили «Короткие, ухоженные» и «Ничем», считали 60% студентов этих групп. В то время, медики первокурсники, со свойственной данному возрасту шутливостью, отвечали «Ногти могут быть длинными, яркими, цветными» и от врача должно пахнуть «Лекарствами». Но на вопросы по поводу того, что доктор ест или пьет чай во время приема, отвечает на звонки во время приема, пользуется интернетом при назначении лечения большинство опрошенных шестикурсников и второкурсников не медиков, ответило негативно (65% и 75%, соответственно), Первокурсники-медики в 47% случаев положительно отнеслись к приему пищи и использованию интернета в рабочее время. Для всех студентов важны эрудиция врача и культура речи (68%), внимательность, строгость и профессионализм (66%) (рис. 3).

Рис. 3. Важность культуры речи и эрудиции врача

Лечиться у участкового врач пошла бы половина опрошенных первокурсников и студентов КФУ, а вот шестикурсники в 80% предпочли бы лечиться у врача частной клиники. Большинство студентов во всех 3-х группах, считали, что лечебное учреждение должно быть «после ремонта» (63%).

По результатам анкетирования студентов можно сделать вывод, что отношение к образу врачу к студентов-медиков менялось к старшим курсам. Первокурсники более лояльно относились к внешнему виду и кругозору врача, для 6-курсников внешний вид и эрудированность были очень значимыми. Интересно, что второкурсники, не обучающиеся по медицинским направлениям более требовательны к дисциплинированности и строгости врача. Старшекурсники медики (группа 2) и студенты не медицинских вузов (группа 3) оценивали концентрацию на работе, отсутствие посторонних дел и использование интернета на рабочем месте, как обязательный критерий хорошего врача, большинство из них не одобряли волосы яркого цвета у врача. Первокурсники-медики положительно высказывались по поводу длинных ногтей, яркого маникюра, но большинство считали недопустимыми татуировки. К 6-му курсу у студентов-медиков предпочтений цветных волос и яркого маникюра уже не было, половина опрошенных лояльно отнеслись к татуировкам у врача. Несмотря на описанные выше тенденции, мнения в каждой группе были разными, около трети опрошенных придерживались альтернативного мнения. Все опрошенные едины во мнении, что, пациент может доверять тому специалисту, в общении с которым он чувствует себя комфортно, в чьем профессиональном и человеческом авторитете он уверен.

Профессиональное и личностное становление будущего врача-специалиста происходит преимущественно в период его обучения в медицинском вузе. В связи с этим в современном образовательном процессе медицинского вуза на первый план должно выйти формирование личности студента как активного деятеля. Одним из основных параметров высшего медицинского образования современного типа должно стать развитие духовности в структуре личностных характеристик специалистов медицинского профиля. Считается, что современное медицинское образование включает в себя крайне незначительный набор учебных предметов, развивающих личностное начало в человеке [2, с. 201]. В Медицинском институте имени С.И. Георгиевского введена дисциплина «Профессиональная коммуникация врача». Определены три различные цели общения, а именно: создание хороших межличностных отношений; обмен информацией; и принятие решений, связанных с лечением [20].

Образ врача ориентирован на пациентов и должен отвечать сформировавшимся в обществе представлениям об этой профессии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батышев А.С., Батышева Т.Т. Врач + пациент: философия успеха. 2011. 7 с.
2. Бирюкова А.Н. Профессиональные и личностные качества будущих врачей (результаты экспериментального исследования) // Общество с ограниченной ответственностью "Центр развития научного сотрудничества". 2011. № 8-1. С. 201-206.
3. Герасимова О.В. Идеал врача: трансформация образа в представлениях студентов-медиков // ПРАЕНМА. 2015. Вып. 1 (3). С. 120-126.
4. Иванов А.В. Идеальный врач и идеальный пациент: опыт социологического исследования // Сборник материалов XV международной научно-практической конференции. 2015. С. 168-188.
5. Коммуникации в медицине / сост. К.Р. Амлаев. Ставрополь, 2017. 30 с.
6. Личностные качества врача в сотрудничестве с пациентом: учебное пособие / сост. В. Н. Левина. Ижевск, 2016. 45 с.
7. Романова И.И. Морально-нравственный образ идеального врача в высказываниях великих людей, литературе XIX века, библии / И.И. Романова, А.А. Скворцова, С.В. Герасимова, А.И. Тимина // Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития системы образования (к 85-летию Чувашского республиканского института образования)», г. Чебоксары, 25-28 апр. 2019. С. 47-51.
8. Мелкумян Э.Х. Личностные качества современного врача // Bulletin of Medical Internet Conferences. 2016. Т. 6. № 1. С. 212.

9. Близнюк А.С. Образ врача глазами студента-медика: этический аспект // Язык. Общество. Медицина. Формирование межкультурной компетентности в учреждениях высшего образования при обучении языкам, г. Гродно, 30 ноября 2018. С. 210-212.
10. Ткачева Е.В., Власова Е.В. Образ врача: идеал и реальность // От качества медицинского образования – к качеству медицинской помощи: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, г. Екатеринбург, 21 ноября 2018. С. 240-248.
11. Панфилова П.С., Афонина С.Н. Врач – это не профессия, врач – это образ жизни // Материалы Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с международным участием. 2. С. 94.
12. Crossley J., Eiser C., Davies H. Doctors' consultations with children and their parents: a model of competencies, outcomes and confounding influences // Medical Education. 2005. Vol. 39. No. 8. pp. 807-819.
13. Gallagher T.H., Levinson W. A prescription for protecting the doctor-patient relationship // American Journal of Managed Care. 2004. Vol. 10. No 2. P. 61–68.
14. Kaba R., Sooriakumaran P. The evolution of the doctor-patient relationship // International Journal of Surgery. 2007. Vol. 5. No. 1. pp. 57-65.
15. Intercultural communication through the eyes of patients: experiences and preferences / Paternotte E. [et al.] // International Journal of Medical Education. 2017. Vol. 8. pp. 170-175.
16. Understanding concordance in patient-physician relationships: personal and ethnic dimensions of shared identity / R.L.Jr. Street [et al.] // Annals of Family Medicine. 2008. Vol. 6. No. 3. pp. 198-205.
17. Working Party of the Royal College of Physicians. Doctors in society. Medical professionalism in a changing world // Clinical Medicine (London). 2005. Vol. 5. No. 6. pp. S5–S40.

© Гафарова Э.Э., Ивашкевич А.Ю., Морозова М.Ю., Танага В.А., Тришина С.В., Юрьева А.В., 2024.